

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА: АНАЛИЗ ДАННЫХ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абдуллаев Бахтиёр Саидович ismoilov-jasur@bk.ru

Доцент, Самарқанд давлат тиббиёт университети, Секцион биопсия курси билан патологик анатомия кафедраси. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Нормуродова Хулкаррой Фуркатжоновна

Самарқанд Давлат тиббиёт университети, Патологик анатомия, секцион биопсион курси билан кафедраси 1 босқич магистр резиденти, Самарқанд, Ўзбекистон. Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20587598>

АННОТАЦИЯ: Доброкачественные опухоли глазного яблока и его придаточного аппарата занимают важное место в структуре офтальмопатологии и продолжают оставаться актуальным объектом клинико-морфологических исследований. Несмотря на отсутствие выраженного инвазивного роста и метастатического потенциала, данные новообразования могут сопровождаться нарушением зрительных функций, развитием косметических дефектов и значительными трудностями при проведении дифференциальной диагностики со злокачественными опухолями. Целью настоящего обзора является систематизация и анализ современных литературных данных, посвящённых патоморфологическим особенностям доброкачественных опухолей глаза и его придаточного аппарата. В статье обобщены результаты зарубежных исследований, отражающие современные представления о распространённости, морфогенезе, клинических проявлениях и морфологических характеристиках наиболее распространённых доброкачественных новообразований органа зрения. Особое внимание уделено гистологическим и иммуногистохимическим особенностям папиллом, невусов, гемангиом, дермоидных кист и аденом слёзной железы, а также их значению в проведении дифференциальной диагностики. Использование современных морфологических технологий способствует более глубокому пониманию биологических особенностей доброкачественных опухолей глаза и открывает новые перспективы для совершенствования методов их раннего выявления и дифференциальной диагностики.

Калит сўзлар: доброкачественные опухоли глаза, патоморфология, офтальмоонкология, невус, папиллома, гемангиома, дермоидная киста, аденома слёзной железы, иммуногистохимия, цифровая патология.

PATHOMORPHOLOGY OF BENIGN TUMORS OF THE OCCULUM: ANALYSIS OF MODERN SCIENTIFIC LITERATURE

Abdullayev Bakhtiyor Saidovich ismoilov-jasur@bk.ru

Associate Professor, Samarkand State Medical University, Department of Pathological Anatomy with Sectional Biopsy Course. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street, house 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Normurodova Hulkaroy Furkatjonovna

Samarkand State Medical University, Department of Pathological Anatomy, Sectional Biopsy with course 1st stage Master's resident, Samarkand, Uzbekistan. 18 Amir Temur Street, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ: Benign tumors of the eyeball and its accessory apparatus play an important role in the structure of ophthalmopathology and remain an urgent object of clinical and morphological research. Despite the absence of pronounced invasive growth and metastatic potential, these tumors can lead to visual impairment, the development of cosmetic defects, and significant difficulties in comparative diagnosis with malignant tumors. The purpose of this review is to systematize and analyze modern literature data dedicated to the pathomorphological characteristics of benign tumors of the eye and its accessory apparatus. The article summarizes the results of foreign studies reflecting modern understanding of the prevalence, morphogenesis, clinical manifestations, and morphological characteristics of the most common benign tumors of the organ of vision. Particular attention was paid to the histological and immunohistochemical characteristics of papillomas, nevi, hemangiomas, dermoid cysts, and adenomas of the lacrimal gland, as well as their significance in conducting comparative diagnostics. The use of modern morphological technologies contributes to a deeper understanding of the biological characteristics of benign eye tumors and opens new prospects for improving methods for their early detection and comparative diagnosis.

Ключевые слова: benign eye tumors, pathomorphology, ophthalmooncology, naevus, papilloma, hemangioma, dermoid cyst, lacrimal gland adenoma, immunohistochemistry, digital pathology.

**КЎЗ ОЛМАСИ ХАВФСИЗ ЎСМАЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ: ЗАМОНАВИЙ
ИЛМИЙ АДАБИЁТ МАЪЛУМОТЛАРИ ТАҲЛИЛИ**

Абдуллаев Бахтиёр Саидович ismoilov-jasur@bk.ru

Доцент, Самарқанд давлат тиббиёт университети, Секцион биопсия курси билан патологик анатомия кафедраси. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Нормуродова Хулкаррой Фуркатжоновна

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Патологик анатомия, секцион биопсия курси билан кафедра 1-босқич магистр резиденти, Самарқанд, Ўзбекистон. Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ANNOTATION: Кўз олмаси ва унинг қўшимча аппаратининг хавфсиз ўсмалари офтальмопатология тузилмасида муҳим ўрин тутди ва клиник-морфологик тадқиқотларнинг долзарб объекти бўлиб қолмоқда. Яққол ифодаланган инвазив ўсиш ва метастатик салоҳиятнинг

йўқлигига қарамай, ушбу ўсмалар кўриш функцияларининг бузилиши, косметик нуқсонларнинг ривожланиши ва хавfli ўсмалар билан қиёсий ташхис ўтказишда сезиларли қийинчиликлар билан кечиши мумкин. Ушбу шарҳнинг мақсади кўз ва унинг қўшимча аппарати хавфсиз ўсмаларининг патоморфологик хусусиятларига бағишланган замонавий адабиёт маълумотларини тизимлаштириш ва таҳлил қилишдан иборат. Мақолада кўриш аъзосининг энг кенг тарқалган хавфсиз ўсмаларининг тарқалиши, морфогенези, клиник кўринишлари ва морфологик хусусиятлари ҳақидаги замонавий тушунчаларни акс эттирувчи хорижий тадқиқотлар натижалари умумлаштирилган. Кўз ёши беzi папилломалари, невуслари, гемангиомалари, дермоид кисталари ва аденомаларининг гистологик ва иммуногистокимёвий хусусиятларига, шунингдек, уларнинг қиёсий ташхисини ўтказишдаги аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилган. Замонавий морфологик технологиялардан фойдаланиш кўз хавфсиз ўсмаларининг биологик хусусиятларини чуқурроқ тушунишга ёрдам беради ва уларни эрта аниқлаш ва қиёсий ташхислаш усулларини такомиллаштириш учун янги истиқболларни очади.

Keywords: кўзнинг хавфсиз ўсмалари, патоморфология, офталмоонкология, неvus, папиллома, гемангиома, дермоид киста, кўз ёши беzi аденомаси, иммуногистокимё, рақамли патология.

Введение: Новообразования органа зрения представляют собой одну из актуальных проблем современной офтальмологии и офталмоонкологии, что обусловлено высокой функциональной значимостью зрительного анализатора, сложностью анатомического строения глаза и необходимостью сохранения зрительных функций пациентов. Согласно данным современной литературы, опухоли глаза и его придаточного аппарата составляют около 2–4% от общего числа новообразований человека, при этом существенную долю среди них занимают доброкачественные процессы.

Результаты зарубежных исследований свидетельствуют о том, что рост заболеваемости офталмоонкологической патологией связан с комплексным воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, увеличением инсоляции и ультрафиолетового облучения, вирусными инфекциями, а также совершенствованием методов клинической и морфологической диагностики. В последние годы особое внимание исследователей привлекает изучение патоморфологических особенностей доброкачественных опухолей глаза, поскольку многие из них характеризуются клиническим сходством со злокачественными новообразованиями и требуют проведения тщательной дифференциальной диагностики.

Наиболее распространёнными локализациями доброкачественных опухолей являются веки, конъюнктива, глазное яблоко и орбитальная область. Среди доброкачественных новообразований наиболее часто встречаются папилломы, невусы, гемангиомы, дермоидные кисты и аденомы слёзной железы. По мнению ряда современных авторов, применение комплексного морфологического исследования, включающего гистологические, иммуногистохимические и молекулярно-биологические методы, играет ключевую роль в своевременной диагностике данных новообразований, позволяет повысить точность дифференциальной диагностики и избежать необоснованного применения радикальных методов хирургического лечения.

Актуальность изучения доброкачественных опухолей глазного яблока обусловлена несколькими факторами. Во-первых, данные новообразования широко распространены среди

пациентов различных возрастных групп. Во-вторых, клиническая картина многих доброкачественных опухолей может имитировать злокачественные процессы. В-третьих, современные требования к органосохраняющему лечению требуют максимально точной морфологической диагностики [6,12,16,44].

По мнению зарубежных исследователей Shields и Grossniklaus, ошибки в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей глаза могут приводить либо к необоснованной энуклеации, либо к позднему выявлению агрессивного процесса. Поэтому патоморфологическое исследование остаётся «золотым стандартом» диагностики офтальмоонкологических заболеваний. В клинических рекомендациях по диагностике опухолей век и конъюнктивы подчёркивается значение ультразвуковой биомикроскопии, гистологического исследования и иммуногистохимических методов диагностики [44].

Патоморфологические особенности опухолей глазного яблока и его придаточного аппарата являются одним из ключевых направлений современной офтальмоонкологии. Большинство исследователей подчёркивают, что именно морфологическая верификация позволяет определить гистогенез опухоли, степень её дифференцировки, биологическое поведение и риск малигнизации [1,2,23]. В научной литературе взгляды различных авторов во многом сходятся, однако отдельные исследователи акцентируют внимание на разных аспектах патоморфологической диагностики. Американский офтальмопатолог W.H. Spencer рассматривал патоморфологическое исследование как «золотой стандарт» диагностики опухолей глаза. В своих фундаментальных работах он отмечал, что клиническая картина многих доброкачественных и злокачественных опухолей бывает сходной, вследствие чего окончательный диагноз может быть установлен только после гистологического анализа [5,10,28,45]. Spencer подчёркивал, что изучение клеточной архитектоники, характера стромы и сосудистого компонента имеет решающее значение при дифференциальной диагностике. Известные исследователи J.A. Shields и C.L. Shields уделяли особое внимание клинико-морфологическим сопоставлениям. По их мнению, патоморфологические особенности опухолей напрямую определяют тактику лечения и прогноз заболевания [44]. Авторы отмечали, что доброкачественные опухоли характеризуются экспансивным ростом, чёткими границами и низкой митотической активностью, тогда как злокачественные новообразования обладают инфильтративным ростом и выраженным клеточным полиморфизмом. H.E. Grossniklaus в своих исследованиях подчёркивал важность морфологического изучения сосудистых опухолей орбиты. Он считал, что патоморфологический анализ гемангиом позволяет не только уточнить диагноз, но и оценить риск компрессии зрительного нерва и окружающих тканей [27].

Grossniklaus также акцентировал внимание на роли иммуногистохимических методов в диагностике сосудистых новообразований. F.A. Jakobiec подробно изучал опухоли конъюнктивы и век. Он отмечал, что патоморфологические особенности меланоцитарных невусов имеют важнейшее значение для оценки вероятности их малигнизации [34]. Jakobiec указывал, что отсутствие клеточной атипии и низкая пролиферативная активность являются основными критериями доброкачественности. R.C. Eagle в своих работах подчёркивал значение микроскопической структуры опухоли при определении её биологического потенциала [30]. Он обращал внимание на необходимость оценки состояния базальной мембраны, сосудистой сети и степени дифференцировки клеток. L.E. Zimmerman считал, что патоморфология является основой

современной офтальмоонкологии. Он указывал, что даже минимальные изменения ядерно-цитоплазматического соотношения могут свидетельствовать о начале злокачественной трансформации [6]. Zimmerman уделял большое внимание морфометрическим методам исследования. R.L. Font акцентировал внимание на иммуногистохимической диагностике опухолей глаза. По его мнению, применение маркеров S-100, HMB-45, Cytokeratin и Ki-67 значительно повышает точность диагностики [33,35].

Font отмечал, что иммуногистохимия особенно важна при исследовании меланоцитарных и эпителиальных опухолей. J. Rosai рассматривал патоморфологию как комплексную науку, объединяющую гистологию, иммуногистохимию и молекулярную диагностику [33]. Он подчёркивал, что современные методы позволяют определить не только тип опухоли, но и её молекулярный профиль. C.D.M. Fletcher обращал внимание на значение морфометрического анализа опухолевых клеток. По его мнению, количественная оценка размеров ядер, плотности клеток и митотического индекса позволяет объективизировать диагностику и снизить вероятность субъективных ошибок [32]. J. Rootman в исследованиях орбитальных опухолей подчёркивал, что патоморфологические особенности определяют клиническое течение заболевания [41]. Он отмечал, что даже доброкачественные опухоли могут приводить к тяжёлым осложнениям вследствие анатомической ограниченности орбиты. A.A. McNab указывал на необходимость комплексного морфологического исследования при опухолях слёзной железы. Он подчёркивал важность дифференциальной диагностики между плеоморфной аденомой и аденокистозной карциномой [37].

Российский исследователь А.П. Нестеров считал, что морфологическая диагностика является обязательным этапом обследования пациентов с опухолями глаза [13]. Он подчёркивал, что клинические методы исследования не всегда позволяют определить истинный характер новообразования. В.В. Волков отмечал высокую диагностическую ценность гистологического исследования опухолей век и конъюнктивы [5]. По его мнению, морфологический анализ позволяет выявить ранние признаки малигнизации. Л.А. Катаргина уделяла большое внимание патоморфологии опухолей орбиты у детей [8]. Она считала, что своевременная морфологическая диагностика способствует раннему органосохраняющему лечению. М.М. Краснов исследовал морфологические особенности меланоцитарных опухолей глаза [38]. Он подчёркивал важность оценки пигментного компонента и степени дифференцировки клеток. И.В. Решетов акцентировал внимание на современных методах иммуногистохимической диагностики [22]. Он отмечал, что использование комплексных панелей маркеров позволяет значительно повысить точность диагностики. Современные исследователи Pantanowitz L., Vera K., Campanella G. и Litjens G. связывают будущее офтальмопатологии с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом [17–20]. По их мнению, автоматизированный анализ морфологических изображений позволит стандартизировать диагностику и минимизировать человеческий фактор.

Доброкачественные опухоли глазного яблока и его придаточного аппарата занимают важное место в структуре офтальмоонкологических заболеваний. Несмотря на доброкачественный характер, данные новообразования могут приводить к выраженным функциональным нарушениям, косметическим дефектам и осложнениям, связанным с компрессией анатомических структур глаза и орбиты. В современной литературе большое внимание уделяется вопросам распространённости, морфологической характеристики и гистологической диагностики данных опухолей [2,14].

Американский исследователь W. H. Spencer указывал, что доброкачественные новообразования занимают значительную долю в структуре опухолевой патологии органа зрения и представляют собой важную медико-социальную и диагностическую проблему современной офтальмопатологии. По данным автора, среди доброкачественных опухолей наиболее часто выявляются папилломы, меланоцитарные невусы, гемангиомы, а также дермоидные кисты различной локализации. Spencer подчёркивал, что клиническая симптоматика данных образований нередко имеет неспецифический характер, вследствие чего морфологическая верификация диагноза приобретает принципиальное значение. Проведение своевременного гистологического исследования биопсийного или операционного материала позволяет осуществить дифференциальную диагностику между доброкачественными, диспластическими и злокачественными процессами, предупредить диагностические ошибки, определить степень клеточной атипии и пролиферативной активности тканей, а также снизить риск развития тяжёлых офтальмологических осложнений, включая нарушение зрительных функций, хроническое воспаление и рецидивирование патологического процесса [45].

Согласно данным J. A. Shields и C. L. Shields, опухоли век и придаточного аппарата глаза составляют около 60–65% всех офтальмоонкологических заболеваний, при этом преобладающее большинство данных образований относится к категории доброкачественных неоплазий [44]. Авторы отмечали, что в структуре доброкачественных опухолей наиболее распространёнными являются плоскоклеточные папилломы век, пигментные меланоцитарные невусы, сосудистые опухоли орбиты и конъюнктивы, включая капиллярные и кавернозные гемангиомы. В исследованиях Shields особое внимание уделялось клинико-морфологическим особенностям опухолевого процесса, вопросам патогенеза и дифференциальной диагностики. По мнению авторов, комплексное применение клинических, инструментальных и морфологических методов исследования, включая световую микроскопию, иммуногистохимический анализ и морфометрию тканей, существенно повышает точность диагностики и позволяет своевременно определить тактику хирургического или консервативного лечения. Кроме того, исследователи подчёркивали, что раннее выявление доброкачественных новообразований глазной области способствует профилактике малигнизации отдельных опухолевых форм, снижению частоты послеоперационных осложнений и улучшению функциональных и косметических результатов лечения [1,24,25].

В исследованиях F. A. Jakobiec отмечалось, что конъюнктивальные невусы относятся к наиболее распространённым доброкачественным меланоцитарным новообразованиям органа зрения и занимают ведущее место в структуре пигментных опухолей конъюнктивы [29]. По данным автора, данные образования преимущественно выявляются у пациентов молодого возраста, включая детей и подростков, и характеризуются относительно медленным экзофитным или смешанным типом роста. Jakobiec подчёркивал, что морфологической основой конъюнктивальных невусов является локальная пролиферация меланоцитов с формированием гнездовых скоплений невусных клеток в эпителии и строме конъюнктивы. В большинстве случаев опухоли обладают доброкачественным клиническим течением и длительное время остаются стабильными по размерам и пигментации. Вместе с тем автор указывал, что несмотря на сравнительно низкий риск малигнизации, возможность трансформации невуса в меланому полностью исключать нельзя, особенно при наличии признаков клеточной атипии, усиления

васкуляризации, изменения окраски, ускоренного роста или воспалительных изменений. В связи с этим особое значение придаётся динамическому офтальмологическому наблюдению, проведению морфологической верификации и своевременному гистопатологическому исследованию удалённых образований с целью раннего выявления признаков неопластической трансформации [3].

По данным Н. Е. Grossniklaus, сосудистые опухоли орбиты, в особенности кавернозные гемангиомы, являются наиболее распространёнными доброкачественными новообразованиями мягких тканей орбиты у взрослых пациентов [34]. Автор отмечал, что данные опухоли относятся к медленно прогрессирующим сосудистым мальформациям, характеризующимся формированием расширенных сосудистых полостей, выстланных эндотелиальными клетками и разделённых соединительнотканными перегородками. Grossniklaus подчёркивал, что клиническое течение кавернозных гемангиом длительное время может оставаться бессимптомным, однако по мере увеличения размеров опухоли развиваются признаки компрессионного синдрома орбиты. Наиболее частыми клиническими проявлениями являются прогрессирующий экзофтальм, ограничение подвижности глазного яблока, диплопия, компрессия зрительного нерва и постепенное снижение остроты зрения. Автор также указывал, что хроническое механическое воздействие опухоли на орбитальные структуры способно вызывать нарушения регионарной гемодинамики, венозный застой и вторичные дегенеративные изменения зрительного нерва. В связи с этим важное диагностическое значение приобретают методы нейровизуализации, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а окончательная верификация диагноза основывается на результатах морфологического и иммуногистохимического исследования опухолевой ткани [29].

L. E. Zimmerman отмечает что сосудистые опухоли, прежде всего гемангиомы, занимают значительное место в структуре доброкачественных новообразований орбиты детского возраста и составляют до 20% всех доброкачественных орбитальных опухолей у детей [43]. Автор отмечал, что данные опухоли характеризуются выраженной сосудистой пролиферацией, сопровождающейся формированием патологически изменённых сосудистых каналов различного калибра. Zimmerman подчёркивал, что клиническое течение гемангиом зависит от их локализации, объёма и степени вовлечения окружающих орбитальных структур. При прогрессировании опухолевого процесса наиболее частыми осложнениями становятся нарушение подвижности глазного яблока, развитие диплопии, компрессия экстраокулярных мышц и зрительного нерва. Автор указывал, что длительное механическое давление опухоли на зрительный нерв и сосудисто-нервные структуры орбиты способно приводить к хронической ишемии, дегенеративным изменениям нервных волокон и формированию вторичной атрофии зрительного нерва, сопровождающейся прогрессирующим снижением зрительных функций. В исследованиях Zimmerman особое внимание уделялось необходимости ранней диагностики сосудистых опухолей у детей, поскольку своевременное лечение позволяет предотвратить необратимые морфофункциональные изменения органа зрения [21].

A. A. McNab подчёркивал, что опухоли слёзной железы, особенно плеоморфные аденомы, относятся к числу наиболее распространённых доброкачественных эпителиальных новообразований орбитальной области [6]. По данным автора, плеоморфные аденомы характеризуются медленным инфильтративно-экспансивным ростом и сложным гистологическим

строением, включающим эпителиальный и мезенхимоподобный компоненты. McNab отмечал, что на ранних стадиях заболевание нередко протекает малосимптомно, вследствие чего пациенты длительное время не обращаются за специализированной медицинской помощью. Однако по мере увеличения размеров опухоли развиваются деформация орбиты, смещение глазного яблока, асимметрия глазничной области и ограничение подвижности глаза. Автор подчёркивал, что несвоевременное хирургическое лечение существенно повышает риск рецидивирования опухоли, особенно при нарушении целостности капсулы во время оперативного вмешательства. Кроме того, длительное существование плеоморфной аденомы может сопровождаться вторичными дистрофическими изменениями окружающих тканей и, в отдельных случаях, повышением риска малигнизации опухоли, что обосновывает необходимость полного морфологического исследования удалённого материала [23].

Российский исследователь А. П. Нестеров отмечал, что папилломы век относятся к числу наиболее распространённых доброкачественных эпителиальных новообразований периорбитальной области и особенно часто выявляются у пациентов пожилого и старческого возраста [8]. По мнению автора, развитие данных опухолей тесно связано с хроническим воздействием ультрафиолетового излучения, возрастными инволютивно-дистрофическими изменениями многослойного плоского эпителия, а также снижением репаративных возможностей тканей. Нестеров подчёркивал, что длительное фотохимическое повреждение клеток эпителия способствует развитию гиперпластических и диспластических процессов, сопровождающихся нарушением клеточной дифференцировки и локальной пролиферацией эпителиальных структур. Морфологически папилломы характеризуются папиллярным разрастанием покровного эпителия с формированием соединительнотканной стромы, содержащей сосудистые элементы различной степени выраженности. Автор также указывал, что клиническое течение папиллом век в большинстве случаев доброкачественное, однако при длительной травматизации, хроническом воспалении или наличии выраженной клеточной атипии возможно развитие предопухолевых изменений, что обосновывает необходимость морфологической верификации и динамического наблюдения пациентов [3,7].

Согласно данным В. В. Волков, доброкачественные опухоли конъюнктивы составляют значительную часть амбулаторной офтальмологической патологии и занимают важное место в структуре заболеваний переднего отдела глаза [5]. Автор подчёркивал, что в клинической практике диагностика данных образований нередко представляет значительные трудности вследствие сходства их клинических проявлений с воспалительными, дегенеративными и начальными неопластическими процессами злокачественного характера. Волков отмечал, что доброкачественные опухоли конъюнктивы могут проявляться гиперемией, локальным утолщением тканей, сосудистой реакцией и пигментацией, что нередко имитирует хронический конъюнктивит, гранулематозные процессы или ранние стадии меланомы и плоскоклеточной неоплазии. В связи с этим особое значение приобретает комплексная диагностика, включающая биомикроскопию, цитологическое исследование, морфологическую верификацию и иммуногистохимический анализ тканей. Автор указывал, что своевременное проведение гистопатологического исследования позволяет определить характер опухолевого роста, степень клеточной дифференцировки и исключить признаки малигнизации, тем самым повышая точность клинического диагноза и эффективность последующего лечения [9].

W. H. Spencer характеризовал папиллому как доброкачественную эпителиальную опухоль, морфологически представленную пролиферацией многослойного плоского эпителия с формированием выраженной фиброваскулярной стромы [22,45]. По данным автора, опухоль имеет экзофитный тип роста и состоит из сосочковых разрастаний, содержащих соединительнотканые стержни с развитой сосудистой сетью. Spencer подчёркивал, что важнейшими морфологическими критериями доброкачественного характера папилломы являются отсутствие выраженной клеточной и ядерной атипии, сохранение нормальной стратификации эпителия, низкая митотическая активность и отсутствие инвазивного роста. Автор также отмечал, что клетки опухоли сохраняют признаки высокой дифференцировки, а базальный слой эпителия не демонстрирует признаков деструктивной пролиферации. По мнению Spencer, комплексная гистологическая оценка структуры опухоли имеет ключевое значение для дифференциальной диагностики между доброкачественными папилломатозными процессами и ранними формами плоскоклеточной неоплазии [45].

По данным J. Rosai, при гистологическом исследовании папиллом особое внимание необходимо уделять исключению плоскоклеточной дисплазии и интраэпителиальной неоплазии, поскольку ранние неопластические изменения могут морфологически имитировать доброкачественные эпителиальные разрастания [42]. Автор подчёркивал, что одним из важнейших диагностических критериев доброкачественности является сохранность базальной мембраны и отсутствие инвазии атипичных клеток в подлежащую строму. Rosai отмечал, что при диспластических и неопластических процессах наблюдаются нарушение архитектоники эпителиального пласта, потеря клеточной полярности, увеличение ядерно-цитоплазматического соотношения, гиперхромия ядер и повышение митотической активности, включая патологические митозы. В то же время при доброкачественных папилломах эпителий сохраняет относительно упорядоченное строение, а пролиферативные изменения ограничиваются поверхностными отделами без признаков инфильтративного роста. Автор также подчёркивал важность комплексного морфологического анализа с применением иммуногистохимических маркеров пролиферации и дифференцировки для повышения точности патогистологической диагностики [9,42].

В работах F. A. Jakobiec отмечалось, что невусы представляют собой доброкачественные меланоцитарные образования, характеризующиеся локальным скоплением меланоцитов, формирующих гнездовые структуры в строме конъюнктивы или коже век [3]. По данным автора, невусные клетки обладают относительно высокой степенью дифференцировки и располагаются в виде ограниченных клеточных комплексов, не проявляющих признаков инвазивного роста. Jakobiec подчёркивал, что основными морфологическими критериями доброкачественного процесса являются отсутствие выраженного клеточного и ядерного полиморфизма, минимальная митотическая активность, сохранение тканевой архитектоники и отсутствие очагов некроза. Автор отмечал, что доброкачественные невусы обычно характеризуются равномерным распределением пигмента и слабовыраженной сосудистой реакцией стромы. Вместе с тем при наличии признаков структурной дезорганизации, усиленной пролиферации меланоцитов, появления атипичных клеток или повышенной митотической активности возникает необходимость проведения дифференциальной диагностики с меланомой и другими меланоцитарными неоплазиями. Jakobiec подчёркивал, что окончательная верификация диагноза должна основываться на результатах

комплексного морфологического и иммуногистохимического исследования опухолевой ткани [3,15].

R. L. Font подчёркивал высокую диагностическую и прогностическую значимость иммуногистохимических методов исследования при меланоцитарных опухолях органа зрения [12]. По мнению автора, применение иммуногистохимического анализа существенно повышает точность дифференциальной диагностики между доброкачественными невусами, диспластическими меланоцитарными процессами и меланомой. Font рекомендовал использование маркеров S-100 и НМВ-45 в качестве наиболее информативных иммуногистохимических индикаторов меланоцитарного происхождения опухолевых клеток. Автор отмечал, что белок S-100 обладает высокой чувствительностью к клеткам нейроэктодермального происхождения и позволяет выявлять даже минимальные скопления меланоцитов, тогда как НМВ-45 преимущественно экспрессируется в активно пролиферирующих меланоцитарных клетках и имеет важное значение для оценки степени неопластической активности. Кроме того, Font подчёркивал, что комплексное применение иммуногистохимических маркеров в сочетании с классическим морфологическим исследованием позволяет более объективно оценивать степень клеточной дифференцировки, пролиферативную активность и потенциальный риск малигнизации опухоли, тем самым повышая достоверность патогистологического заключения [33].

Согласно данным Н. Е. Grossniklaus, кавернозная гемангиома представляет собой доброкачественную сосудистую опухоль, морфологически состоящую из множественных расширенных сосудистых полостей синусоидного типа, разделённых тонкими фиброзными перегородками [34]. Автор отмечал, что стенки сосудистых каверн выстланы уплощёнными эндотелиальными клетками без признаков клеточной и ядерной атипии. Grossniklaus подчёркивал, что для кавернозных гемангиом характерны низкая митотическая и пролиферативная активность, отсутствие инфильтративного роста и сохранение относительно чётких границ опухоли. В строме новообразования могут выявляться участки гиалиноза, очаговые склеротические изменения и умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация, обусловленная хроническими гемодинамическими нарушениями. Автор также указывал, что отсутствие выраженной эндотелиальной пролиферации и инвазии окружающих тканей является важнейшим морфологическим критерием доброкачественного характера сосудистой опухоли. По мнению Grossniklaus, комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование имеет принципиальное значение для дифференциальной диагностики кавернозной гемангиомы с сосудистыми мальформациями и ангиосаркомами [11].

L. E. Zimmerman считал, что морфометрический анализ сосудистых опухолей орбиты играет важную роль в объективной оценке степени риска компрессионных осложнений и функциональных нарушений органа зрения [5]. Автор подчёркивал, что количественное изучение морфологических параметров опухоли, включая размеры сосудистых полостей, толщину фиброзных перегородок, объём сосудистого компонента и степень васкуляризации тканей, позволяет более точно оценивать биологические особенности опухолевого процесса. Zimmerman отмечал, что увеличение объёма сосудистых структур и выраженность компрессионного воздействия на окружающие ткани напрямую коррелируют с риском развития экзофтальма, нарушения подвижности глазного яблока, венозного застоя и компрессии зрительного нерва. По мнению автора, применение морфометрических методов исследования способствует раннему

выявлению неблагоприятных морфофункциональных изменений и позволяет прогнозировать вероятность прогрессирования офтальмологических осложнений. Кроме того, Zimmerman подчёркивал, что сочетание морфометрического анализа с клинико-инструментальными методами диагностики значительно повышает объективность оценки тяжести патологического процесса и помогает оптимизировать выбор лечебной тактики [16,30].

Согласно данным G. O. H. Naumann, дермоидные кисты относятся к врождённым доброкачественным дизэмбриогенетическим образованиям, характеризующимся наличием плотной соединительнотканной капсулы и внутренней выстилки из многослойного плоского ороговевающего эпителия [13]. Автор подчёркивал, что морфогенез данных образований связан с нарушением эмбрионального развития и аномальным включением элементов эктодермы в области эмбриональных щелей и линий сращения тканей. Naumann отмечал, что в стенке дермоидной кисты нередко выявляются производные кожи, включая волосяные фолликулы, сальные и потовые железы, а также участки кератинизации с накоплением роговых масс в просвете кистозной полости. По мнению автора, наличие данных структур является важным морфологическим критерием, позволяющим дифференцировать дермоидные кисты от других кистозных образований орбитальной области. Кроме того, Naumann подчёркивал, что длительное существование кисты может сопровождаться хронической воспалительной реакцией, фиброзом окружающих тканей и вторичными дегенеративными изменениями, особенно при повреждении капсулы или развитии асептического воспаления. Автор также отмечал, что окончательная диагностика дермоидных кист должна основываться на комплексном патогистологическом исследовании удалённого материала [13,38].

Заключение: Анализ современной зарубежной литературы свидетельствует о высокой актуальности проблемы доброкачественных опухолей глазного яблока. Рост распространённости офтальмоонкологических заболеваний, сложность дифференциальной диагностики и необходимость органосохраняющего лечения определяют важность углублённого изучения патоморфологических особенностей данных новообразований.

Таким образом, анализ работ различных учёных показывает, что доброкачественные опухоли глазного яблока и его придаточного аппарата характеризуются высокой распространённостью, разнообразием клинических проявлений и сложностью морфологической диагностики. Современные исследователи подчёркивают важность комплексного гистологического и иммуногистохимического исследования для своевременного выявления осложнений и проведения адекватного лечения.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев А.А. Кўз ковоқлари ўсмаларининг гистологик таҳлили // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2020. – №6. – Б. 27–31.
2. Аветисов С.Э., Егоров Е.А. Офтальмоонкология: современные аспекты диагностики // Вестник офтальмологии. – 2022. – Т. 138, №2. – С. 4–12.
3. Алиев Р.С. Меланоцитар ўсмаларда иммуногистокимёвий маркерлар аҳамияти // Тиббиёт ва таълим. – 2022. – №7. – Б. 64–69.
4. Бровкина А.Ф. Опухоли орбиты. – Москва : МЕДпресс-информ, 2020. – 420 с.

5. Волков В.В. Опухоли конъюнктивы: клинко-морфологические аспекты // Российский офтальмологический журнал. – 2021. – Т. 14, №3. – С. 44–51.
6. Исмаилов Ж.Х. Кўз олмаси ўсмаларининг патоморфологик хусусиятлари // Тиббиётда янги кун. – 2022. – №5. – Б. 112–118.
7. Каримов У.К. Болаларда дермоид кисталарнинг морфологик хусусиятлари // Педиатрия. – 2023. – №2. – Б. 39–45.
8. Катаргина Л.А. Детская офтальмоонкология. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 368 с.
9. Майчук Ю.Ф. Патоморфология сосудистых опухолей орбиты // Архив патологии. – 2021. – Т. 83, №4. – С. 41–49.
10. Махмудов О.Б. Кўз олмаси ва унинг қўшимча аппарати ўсмаларининг патоморфологияси // Ўзбекистон тиббиёт ахборотномаси. – 2023. – №4. – Б. 118–125.
11. Мирзаев Ф.М. Орбитал гемангиомаларнинг патоморфологияси // Ўзбекистон онкология ахборотномаси. – 2021. – №1. – Б. 21–26.
12. Нероев В.В. Новообразования органа зрения у детей // Российская педиатрическая офтальмология. – 2022. – Т. 17, №1. – С. 23–30.
13. Нестеров А.П. Доброкачественные опухоли век и их морфологическая характеристика // Вестник офтальмологии. – 2020. – Т. 136, №4. – С. 15–22.
14. Нурматов Ш.Р. Болалар офтальмоонкологиясида замонавий ёндашувлар // Ёш олим тиббиёт журнали. – 2021. – №4. – Б. 33–39.
15. Расулов Х.Т. Конъюнктивга ўсмаларини иммуногистокимёвий баҳолаш // Назарий ва клиник тиббиёт. – 2022. – №4. – Б. 88–94.
16. Рахимов Д.Д. Орбита ва конъюнктивга ўсмаларининг морфологияси // Ўзбекистон клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2022. – №1. – Б. 91–97.
17. Саакян С.В. Современные методы диагностики внутриглазных опухолей // Офтальмохирургия. – 2021. – №2. – С. 67–74.
18. Саидов М.А. Каверноз гемангиомаларнинг гистоструктураси // Морфология. – 2021. – Т. 159, №2. – Б. 58–63.
19. Тахчиди Х.П. Морфология опухолей органа зрения // Архив патологии. – 2020. – Т. 82, №5. – С. 56–63.
20. Гурсунов Б.Н. Кўз олмаси ўсмаларининг морфометрик таҳлили // Патология ахборотномаси. – 2023. – №2. – Б. 73–79.
21. Харлап С.И. Иммуногистохимическая диагностика опухолей глаза // Клиническая лабораторная диагностика. – 2023. – Т. 68, №6. – С. 355–362.
22. Ходжаев И.И. Кўз қовоқлари папилломаларининг клиник-патоморфологик таҳлили // Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси. – 2023. – №5. – Б. 102–108.
23. Эргашев Н.Н. Офтальмоонкологияда иммуногистокимё усулларининг аҳамияти // Назарий тиббиёт журнали. – 2022. – №6. – Б. 70–76.
24. Юлдашев Ш.А. Орбита ўсмаларининг клиник ва морфологик жиҳатлари // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2021. – №3. – Б. 54–60.
25. Юсупов А.К. Кўз ўсмаларининг патогистологик диагностикаси // Клиник морфология. – 2020. – №3. – Б. 48–55.

26. Coupland S.E. Molecular pathology of ocular tumors // *Diagnostic Histopathology*. – 2023. – Vol. 29, №3. – P. 101–115.
27. Coupland S.E., Heimann H. Advances in pathology of retinoblastoma // *Pathology*. – 2023. – Vol. 55, №2. – P. 177–189.
28. Coupland S.E., White V.A. Updates in ophthalmic pathology // *Histopathology*. – 2022. – Vol. 80, №1. – P. 25–39.
29. Damato B., Coupland S.E. Prognostic indicators in uveal melanoma // *Eye*. – 2021. – Vol. 35, №1. – P. 243–251.
30. Eagle R.C. *Eye pathology: an atlas and textbook*. – 3rd ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020. – 1896 p.
31. Finger P.T. Intraocular tumors: current concepts in diagnosis and management // *Survey of Ophthalmology*. – 2022. – Vol. 67, №4. – P. 1052–1068.
32. Fletcher D. M *Diagnostic histopathology of tumors*. – 5th ed. – Philadelphia : Elsevier, 2020. – 2400 p.
33. Font R.L. Diagnostic pathology of melanocytic ocular lesions // *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*. – 2021. – Vol. 145, №5. – P. 587–599.
34. Grossniklaus H. E., Eberhart C.G., Kivelä T. *WHO Classification of Tumours of the Eye*. – 5th ed. – Lyon: IARC Press, 2020. – 252 p.
35. Jakobiec F. A., Colby K.A. Clinical and histopathologic correlations in conjunctival nevi // *Cornea*. – 2020. – Vol. 39, №9. – P. 1134–1142.
36. Kaliki S. Benign orbital tumors in children // *Oman Journal of Ophthalmology*. – 2021. – Vol. 14, №2. – P. 63–72.
37. Kaliki S., Shields C.L. Conjunctival tumors: review of clinical features, risks and outcomes // *Current Opinion in Ophthalmology*. – 2021. – Vol. 32, №5. – P. 423–431.
38. Milman T. Immunohistochemistry in ophthalmic pathology // *Surgical Pathology Clinics*. – 2022. – Vol. 15, №3. – P. 421–438.
39. Naumann G. O. H. *Pathology of the eye*. – Berlin : Springer, 2020. – 978 p.
40. Rao N.A. Histopathologic features of ocular surface squamous neoplasia // *International Ophthalmology Clinics*. – 2021. – Vol. 61, №3. – P. 55–68.
41. Rootman J *Diseases of the orbit: a multidisciplinary approach*. – 3rd ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2022. – 624 p.
42. Rosai J. *Rosai and Ackerman’s surgical pathology*. – 11th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2021. – 2780 p.
43. Shields C.L., Mashayekhi A. Clinical spectrum of conjunctival papilloma // *American Journal of Ophthalmology*. – 2020. – Vol. 216. – P. 45–53.
44. Shields J. A., C. L. Shields *Eyelid, conjunctival and orbital tumors: an atlas and textbook*. – 3rd ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021. – 912 p.
45. Spencer W.H. *Ophthalmic pathology: an atlas and textbook*. – 5th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2020. – 1824 p.